

ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Мирзаев Отабек Давронович

Андижанский государственный технический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461703>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации трансформационных процессов для дальнейшего ускоренного развития автомобильной промышленности, адаптации оборудования и технологий, используемых в производственных или сервисных процессах, к современным требованиям, а также реализации приоритетных направлений цифровой экономики.

Ключевые слова: национальная экономика, отрасли промышленности, автомобильная промышленность, инвестиции, экспортный потенциал, эффективность производства, новые рабочие места, программы локализации.

Введение

Устойчивое и долгосрочное развитие национальной экономики во многом зависит от оснащённости отраслей промышленности новейшим необходимым оборудованием и технологиями. В нынешнюю эпоху глобальных экономических реформ приоритетной задачей становится трансформация и модернизация промышленных отраслей, являющихся локомотивом национальной экономики, в частности автомобилестроения, а также внедрение цифровых технологий и совершенствование инновационных направлений развития.

Анализ литературы по теме

По мнению российского учёного Н. Багрецова [1], трансформация предполагает приобретение новых процессов, активов и функций или замену старых, что может оказать определённое влияние на основные компоненты системы, а именно на структуру, организационную форму, затраты, численность и качество сотрудников, технический уровень активов и т. д.

Японский учёный Акио Хосоно [2], более подробно остановившись на понятии «трансформация», считает, что «трансформация» имеет несколько измерений, которые различаются в зависимости от смысла; под этим понятием часто подразумевают промышленную трансформацию или трансформацию промышленной структуры.

Д. Щербаков [3] рассматривал процессы трансформации как объект стратегического управления.

И. Фёдоров [4] рассматривал вопросы комплексной трансформации предприятия в процессе процессного управления.

Методология исследования

В данной диссертации также использовался метод систематизации. Суть этого метода заключается в том, что систематизация – это процедура сведения групп единиц, сходных по определённым характеристикам (параметрам, критериям), в определённую

иерархическую единицу функционального назначения на основе существующих между ними взаимосвязей и (или) взаимодополняющих связей с внешним миром.

С помощью данного метода были выявлены и систематизированы различные типы трансформации промышленного предприятия.

Анализ и результаты

Различные секторы и отрасли промышленности занимают лидирующие позиции в национальной экономике. В настоящее время в промышленности важны два фактора: стабильность и управляемость. Автомобильный сектор промышленности развивается быстрыми темпами.

Трансформационные процессы в промышленности способствуют повышению эффективности производства, расширению цепочки создания стоимости, увеличению экспортного потенциала и обеспечению конкурентоспособности, а также сокращению импорта. В автомобильной промышленности под процессами трансформации понимают адаптацию оборудования и технологий, используемых в производственных или сервисных процессах, к современным требованиям и пожеланиям, а также реализацию приоритетов цифровой экономики.

Ключевыми факторами этого процесса являются современные производственные линии, технологии автоматизации и цифровизации. Это приведет к ускоренной реализации программ локализации и резкому сокращению спроса на зарубежное сырье и полуфабрикаты.

Трансформационные процессы, происходящие в автомобильном секторе промышленности, могут привести к следующим результатам:

- Повышение эффективности производства;
- Создание новых рабочих мест;
- Увеличение экспортного потенциала;
- Ускорение процессов импортозамещения;
- Обеспечение конкурентоспособности национальной экономики.

Направления инноваций и цифровой экономики имеют большое значение для эффективной организации процессов трансформации в промышленности. В частности, принципы «зелёной экономики», энергоэффективные технологии, промышленная кооперация и поддержка стартапов определяют дальнейшие перспективы национальной промышленности.

Институциональные реформы имеют важное значение для эффективной реализации процессов промышленной трансформации. В частности, устойчивое развитие промышленности обеспечивается развитием государственно-частного партнёрства, улучшением инвестиционного климата, привлечением финансовых ресурсов и расширением международного сотрудничества.

Заключение

Из вышеизложенного следует, что трансформационные процессы имеют большое значение для развития промышленности в национальной экономике. Они создают возможности для повышения эффективности производства, внедрения новых технологий, расширения инвестиций и интеграции отраслей промышленности в мировую экономику.

Поэтому трансформация национальной промышленности является важнейшим условием стабильности и перспективного развития национальной экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Багрецов Н.Д. Трансформация, эволюция и развитие системы “предприятие”. // Аграрный вестник урала. – 2011. - №6 (85). – С. 57-59.
2. Hosono A. SDGs, Transformation, and Quality Growth. Insights from International Cooperation. JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace and Development 2022.
3. Щербаков Д.С. Стратегическая трансформация инновационного предприятия в условиях кризиса. // СРРМ. 2011. - №4. – С. 58-67.
4. Фёдоров И.Г. Комплексная трансформация предприятия при переходе к процессному управлению. // Открытое образование. - 2015. - №6. – С. 52-59.